

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

БИОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия наук
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Российский фонд фундаментальных исследований

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

БИОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

УДК 53:54:57
ББК 28.07
Т78

Т78 **Труды 57-й научной конференции МФТИ: Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе».** Биологическая и медицинская физика. — М.: МФТИ, 2014. — 36 с.
ISBN 978-5-7417-0528-5

В сборник включены доклады об исследованиях, производимых студентами, аспирантами и сотрудниками факультета биологической и медицинской физики МФТИ, других вузов, научно-исследовательских институтов РАН. Они представляют интерес для специалистов, работающих в области биоинформатики, медицины, химии, биологии.

УДК 53:54:57
ББК 28.07

Конференция поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (научные проекты № 14-02-20513 и № 14-37-10275).

ISBN 978-5-7417-0528-5

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2014

Содержание

Секция биоинформатики	5
<i>П.А. Шичкова, И.И. Артамонова, Д.Г. Алексеев</i> Поиск и идентификация бактериального загрязнения в геномах насекомых	5
<i>А.В. Соболева, И.В. Кулаковский</i> Использование динуклеотидных позиционно-весовых матриц для предсказания сайтов связывания факторов транскрипции	6
<i>Р.И. Зарипов, Е.В. Бгатова, И.А. Алтухов, Д.Г. Алексеев</i> Методы изменения метопротеомных баз данных для повышения точности пептидных идентификаций	7
<i>В.Б. Дубинкина, А.В. Тяжт, Д.Г. Алексеев</i> Эффективность <i>k</i> -мерного подхода для кластеризации и классификации метагеномных данных	8
<i>Т.В. Тяжелова, М.С. Протасова, А.Э. Лаптенко, Д.А. Решетов, Е.И. Рогаев</i> Использование методов масштабного параллельного секвенирования при поиске мутаций, ответственных за патогенез менделирующих заболеваний	9
<i>В.Д. Гордеева, Д.И. Осолоджин</i> Виртуальный скрининг потенциальных ингибиторов протеинкиназы PknB <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	10
Секция биофизики, молекулярной биологии и биотехнологий	12
<i>В.А. Цвеляя, О.В. Галайдыч, К.И. Агладзе</i> Распространение волн возбуждения в гетерогенной культуре кардиомиоцитов	12
<i>П.Н. Пилипенко, Д.А. Мгарь, А.Ю. Христинченко</i> Образование активных форм кислорода в коллоидных растворах наночастиц меди	15
<i>Е.О. Филиппова, В.В. Сохорева, В.Ф. Пичугин</i> Применение ядерных трековых мембран в лечении эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы глаза. Экспериментальное исследование	16
<i>А.И. Пыхтина, И.Н. Кудрявцев</i> Исследование распределения макроскопических биологических потенциалов растений	17
<i>В.В. Бревнов, А.В. Инденбом</i> Исследование взаимодействия матричного вирусного белка M1 с липидным бислоем	19
<i>А.В. Мелерзанов, В.В. Бояринцев, Н.Н. Щелкунов, Д.А. Гаврилов, Е.Ю. Ионичев, С.В. Сахно</i> Автоматизированная система для постинсультной реабилитации пациентов с парезами верхних конечностей	19
<i>Д.Д. Романовская, К.Д. Надеждин, М.Ю. Сачкова, С.И. Ковальчук, А.А. Василевский, Е.В. Гришин, А.С. Арсеньев</i> Определение пространственной структуры цитолитического N-концевого домена белка OtTx1a	20

<i>И.В. Зелепукин, М.П. Никитин, П.И. Никитин, С.М. Деев</i>	
Изучение циркуляции различных магнитных наномаркеров <i>in vivo</i>	21
<i>Е.К. Мартыянова, А.О. Тишкина</i>	
Количественный анализ морфологии микроглии с применением фрактального анализа	22
<i>Д.К. Зендриков, А.В. Параскевов</i>	
Спонтанная аперриодическая синхронизация спайковой активности нейронной сети с релаксационной синаптической пластичностью	23
<i>Н. Ле Тхи Бич</i>	
Исследование ЭПР параметров лишайников при трансплантационной лишеноиндикации	25
<i>Е.В. Перевалова</i>	
Оценка процессов деградации и синтеза внеклеточного матрикса на основе баланса матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов	25
<i>С.Ю. Котляшова, Н.Г. Никифоров, А.Н. Орехов</i>	
Возможности использования моноцитов для диагностики иммунопатологий	27
<i>Д.С. Частухин, В.Г. Пинелис, Б.И. Ходоров</i>	
Математическое моделирование нарушений Ca^{2+} -гомеостаза и митохондриальной деполяризации при патогенных воздействиях на нейроны головного мозга	28
<i>А.Н. Климова, И.А. Трусова, Е.В. Петерсен, А.В. Мелерзанов, С.В. Новиков, Б.Э. Малюгин</i>	
Влияние различных концентраций раствора сульфатированных гликозаминогликанов на культуру клеток роговицы человека в условиях ультразвуковой травмы	30
<i>Е.В. Петерсен, И.А. Трусова, С.А. Мокляк, С.С. Симаков, А.В. Колобов, Н.В. Махнева</i>	
Разработка модели оценки выживаемости длительно переживающего эквивалента кожи	32
<i>И.А. Трусова, Е.В. Сысолятина, Е.В. Петерсен, А.В. Мелерзанов, М.М. Васильев, О.Ф. Петров, С.А. Ермолаева</i>	
Низкотемпературная плазма как бактерицидный и ранозаживляющий метод	33
<i>Ю.В. Гордеева, С.С. Гурьева, А.В. Яременко, И.А. Трусова, А.А. Москалев, Е.В. Петерсен, А.В. Мелерзанов</i>	
Выявление геропротекторных свойств фармпрепаратов на модели старения фибробластов легких человека	35

Секция биоинформатики

УДК 577.29

Поиск и идентификация бактериального загрязнения в геномах насекомых

П.А. Шичкова¹, И.И. Артамонова^{2,3,4}, Д.Г. Алексеев⁵

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, ³ Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, ⁴ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

⁵ Научно-исследовательский институт физико-химической медицины ФМБА России
polinashichkova@gmail.com

Целью данной работы является разработка метода поиска и анализа фрагментов бактериальных геномов в геномах эукариот. В процессе работы были поставлены следующие задачи.

- Изучить научную информацию о методах поиска фрагментов бактериальных геномов в геномах насекомых.
- Отобрать белки потенциально бактериального происхождения из множества белков комара *Polypedilum vanderplanki*.
- Проанализировать распределения числа интронов во всем множестве генов комара и в генах белков потенциально бактериального происхождения, GC-состав, покрытие ридами, уровень экспрессии (покрытие транскриптомными ридами), частоты использования кодонов, распределения генов, кодирующих белки потенциально бактериального происхождения, по скаффолдам, повторы.
- Выделить митохондриальные гены в геноме комара и среди генов белков потенциально бактериального происхождения.
- Проанализировать функциональную аннотацию белков потенциально бактериального происхождения, уточнить их филогенетическое положение среди гомологов; используя таксономические данные о ближайших гомологах, выдвинуть гипотезу о таксономическом положении потенциальных бактериальных эндосимбионтов комара; переаннотировать скаффолды, кодирующие белки потенциально бактериального происхождения программами для аннотации прокариотических генов и сравнить распределения межгенных расстояний в прокариотической и эукариотической аннотациях.

Объект изучения — *Polypedilum vanderplanki* (sleeping chironomid).

Используемые инструменты: программирование на Perl, R; blast, biopieces, samtools, bedtools, JCat, MEGA6, RepeatMasker.

В ходе работы среди 17 824 генов комара мы обнаружили 3926 генов, продукты которых имеют бактериальные белки среди лучших совпадений в базе данных по результатам сравнения с помощью программы blast. Из этих генов 536 не имеют интронов. Мы выделили 51 потенциально эндосимбиотический скаффолд из 894 скаффолдов по результатам анализа распределения генов, кодирующих белки потенциально бактериального происхождения, по скаффолдам. Среди генов белков

потенциально бактериального происхождения пять являются потенциально митохондриальными генами. Мы рассчитали и сравнили индексы адаптации кодонов для генов белков потенциально бактериального происхождения и всех генов комара. Отличия в индексах адаптации кодонов оказались незначительными. Впоследствии нам предстоит сравнить результаты анализа повторов всех генов комара с генами белков потенциально бактериального происхождения, выполнить филогенетический и таксономический анализ, а также проанализировать распределения межгенных расстояний.

Литература

1. Artamonova I.I., Mushegian A.R. Genome sequence analysis indicates that the model eukaryote *Nematostella vectensis* harbors bacterial consorts // Applied and environmental microbiology. 2013. 79(22): 6868–73, doi: 10.1128/AEM.01635-13.
2. Driscoll T., Gillespie J.J., Nordberg E.K., Azad A.F. and Sobral B.W. Bacterial DNA Sifted from the *Trichoplax Adhaerens* (Animalia: Placozoa) Genome Project Reveals a Putative Rickettsial Endosymbiont // Genome biology and evolution. 2013. 5(4): 621–45, doi:10.1093/gbe/evt036.

УДК 577.21, 004.9

Использование динуклеотидных позиционно-весовых матриц для предсказания сайтов связывания факторов транскрипции

*А.В. Соболева*¹, *И.В. Кулаковский*^{2,3}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, ³ Институт общей генетики им.

Н.И. Вавилова РАН

nastia05@me.com

Распознавание сайтов связывания факторов транскрипции *in silico* имеет ключевое значение в расшифровке регуляции экспрессии генов. Наиболее распространенной вычислительной моделью сайтов связывания является позиционно-весовая матрица, предполагающая независимость нуклеотидов в конкретных позициях сайтов связывания. Современные экспериментальные методы позволяют получать достаточно данных для построения более сложных моделей. Одна из таких моделей — динуклеотидная весовая матрица — учитывает корреляции между соседними нуклеотидами [1].

В рамках работы была создана программа SPRY-SARUS, позволяющая предсказывать сайты связывания факторов транскрипции в последовательностях ДНК с использованием существующих динуклеотидных моделей. Тестирование времени работы программы на хромосомах человека показало, что по скорости выполнения она является соизмеримой с программами, реализующими поиск с использованием исследуемых в работе других моделей. В программе были реализованы два алгоритма сканирования последовательности ДНК матрицей — наивный и супералфавитный, тесты производительности показали преимущества использования супералфавитной версии.

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ трех современных моделей мотива сайта связывания транскрипционных факторов, а именно динуклеотидной позиционно-весовой матрицы, TFFM (transcription factor flexible model) [2], основанной на скрытых моделях Маркова, и FMM (feature motif model) [3]. Было

установлено, что модель FMM проявляет себя хуже других моделей, в том числе мононуклеотидной позиционно-весовой матрицы. Также было установлено, что модель TFFM, являясь сложной моделью, зависящей от большого числа параметров, является сильно чувствительной к количеству и качеству учебных данных. Помимо этого мы убедились, что лучшей среди исследуемых моделей является динуклеотидная позиционно-весовая матрица. Высокая вычислительная эффективность поиска и хорошее качество распознавания сайтов связывания, по сравнению с существующими альтернативными подходами, позволяет выдвинуть динуклеотидные матрицы в качестве нового «золотого стандарта» для компьютерного распознавания сайтов связывания.

Литература

1. *Levitsky V.G., Ignatieva E.V., Ananko E.A., Turnaev I.I., Merkulova T.I., Kolchanov N.A., Hodgman T.C.* Effective transcription factor binding site prediction using a combination of optimization, a genetic algorithm and discriminant analysis to capture distant interactions // BMC Bioinformatics. 2007. 8:481. doi:10.1186/1471-2105-8-481.
2. *Mathelier A., Wasserman W.W.* The Next Generation of Transcription Factor Binding Site Prediction // PLoS Comput. Biol. 2013. V. 9(9). P. e1003214.
3. *Sharon E., Lubliner Sh., Segal E.* A Feature-Based Approach to Modeling Protein-DNA Interactions // PLoS Comput. Biol. 2008. V. 4(8). P. e1000154.

УДК 57.087.1

Методы изменения метопротеомных баз данных для повышения точности пептидных идентификаций

Р.И. Зарипов^{1,2}, Е.В. Бгатова^{1,2}, И.А. Алтухов^{1,2}, Д.Г. Алексеев^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Научно-исследовательский институт физико-химической медицины ФМБА России
spbiorange@gmail.com

Комплексные микробные сообщества являются неотъемлемой частью человеческого организма. Состав микробиоты зависит от генетического материала хозяина, его диеты, образа жизни, заболеваний и других факторов. Выявление разнообразия микробиоты важно для понимания её роли в поддержании здоровья организма хозяина и для обнаружения способов регулировать микробное сообщество с целью профилактики и лечения заболеваний. В последние два десятилетия различные подходы породили новый взгляд на структуру и функции микробных сообществ.

Современный микробиомный анализ включает в себя множественные взаимодополняющие друг друга «Meta'omic» подходы, дающие возможность всесторонне, полно и достаточно точно охарактеризовать микробные сообщества и их взаимодействия со средой и организмом хозяина.

В данной работе мы пытаемся наилучшим образом подобрать референсную метопротеомную базу для изучения разнообразия бактерий микробиома. Для этого мы используем данные масс-спектрометрического исследования метопротеома и секвенирования метагенома. После получения спектров пептидов с масс-спектрометра происходит поиск этих пептидов по первичным белковым последовательностям всех вариантов подобранных баз. В нашем случае это было сделано с помощью поисковой машины Mascot Daemon.

На этом этапе возникает ряд сложностей, таких как точная идентификация каждого отдельного пептида (до уровня вида), ввиду несовершенства референсной метапротеомной базы наряду с консервативностью некоторых белков. Изменяя эту базу, корректируя ее с учетом метагенома, можно сделать ее более полной, а идентификацию – более точной. Для оценки качества идентификации белков метапротеома предложены некоторые параметры.

Для улучшения референсной базы и качества идентификации пептидов в данной работе предложены следующие подходы:

1) *использование различных референсных метапротеомных баз*: bgi, SwissProt и «тройной» базы (bgi + SwissProt + E-coli).

С одной стороны, расширение базы может уменьшить FPR, так как, скорее, пептид идентифицируется правильно по большей базе. Но, с другой стороны, это увеличивает пороговый score, усложняя идентификацию пептидов.

2) *исправление референсных баз, учитывая single amino acid polymorphism (SAAPs)*.

Идентификация пептидов будет проходить с лучшим скорингом, если референсные данные дополнить индивидуальными особенностями каждого отдельного образца (SNPs of metagenomes).

Используя пошагово эти подходы, были сравнены упомянутые выше параметры каждой итерации, тем самым учтен вклад каждого из них и выбрана наилучшая комбинация.

УДК 004.67

Эффективность k -мерного подхода для кластеризации и классификации метагеномных данных

В.Б. Дубинкина^{1,2}, А.В. Тяхт², Д.Г. Алексеев^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Научно-исследовательский институт физико-химической медицины ФМБА России
dubinkina@phystech.edu

Сравнение последовательностей играет ключевую роль в различных видах анализа данных секвенирования. С развитием технологий NGS секвенирования появилось огромное количество метагеномных данных, которые необходимо анализировать быстро и эффективно. Среди методов первичного анализа геномных данных в последнее время все больше интереса вызывает способ сравнения последовательностей без выравнивания, основанный на работе с k -мерами (олигонуклеотидами длины k), как наиболее быстрый и вычислительно простой метод.

В основе метода лежит анализ k -мерного спектра (вектор частот встречаемости каждого k -мера в данных) и расчет меры различия образцов по нему. Этот метод хорошо показал себя для задач таксономического разделения организмов и кластеризации простых метагеномных данных, так как метагеномы могут содержать организмы, чьи геномы не представлены в референсных базах данных, и содержащиеся в них геномы могут быть отсеквенированы с различным покрытием, что делает стандартные методы трудноприменимыми.

Целью данной работы было сравнить эффективность применения k -мерного метода для кластеризации метагеномных данных с другими широко используемыми способами, такими как картирование на референсный каталог бактериальных геномов, картирование на референсный каталог бактериальных генов (с помощью Bowtie), определение таксономического состава по маркерным последовательно-

стям (MetaPhlAn) и определение филогенетического расстояния с помощью метрики UniFraG. Для базы данных из 280 образцов кишечных метагеномов, секвенированных на платформе Illumina, в ходе крупнейших мировых проектов [1, 2] был проведен сравнительный анализ при различных значениях k . На симулированных и экспериментальных данных проводилась оценка вклада различных факторов в сходство k -мерного и других подходов. Были выработаны рекомендации по применению k -мерного метода для анализа данных для метагенома кишечника человека.

Литература

1. Qin J. [et al.]. A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes // Nature. 2012. 490. P. 55–60.
2. Mitreva M. [et al.]. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome // Nature. 2012. 486. P. 207–214.

УДК 575.224.232.52

Использование методов масштабного параллельного секвенирования при поиске мутаций, ответственных за патогенез менделирующих заболеваний

Т.В. Тяжелова¹, М.С. Протасова¹, А.Э. Лаптенко², Д.А. Решетов¹,
Е.И. Рогаев¹

¹ Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

Alecsandr091@rambler.ru

Появление и развитие новых методов масштабного параллельного секвенирования позволяет сократить время и трудоемкость, которое характерно для других методов поиска мутаций [1–3]. В представленной работе эти методы применялись для определения генетических изменений, наблюдаемых при менделирующем заболевании *X-связанная непрогрессивная врождённая гипоплазия мозжечка* – редкая форма мозжечковой атаксии. Этим заболеванием болеют мужчины, и считается, что оно передаётся по женской линии. Для исследований использовали геномную ДНК членов большой бурятской семьи, подробно описанной в статье [4]. Целью работы было определить мутации, возможно, ответственные за возникновение заболевания *X-связанная непрогрессивная врождённая гипоплазия мозжечка*. Для поиска мутаций проводили биоинформатический анализ последовательностей, полученных в результате масштабного параллельного секвенирования на приборе Illumina HiSeq 2000 полногеномной библиотеки ДНК, выделенной из крови пациента с диагнозом *X-связанная непрогрессивная врождённая гипоплазия мозжечка*. В результате биоинформатического анализа было предсказано 4 154 084 однонуклеотидных полиморфизмов, инсерций и делеций. Из них 398 203 структурных вариаций (больших делеций, инсерций, полиморфизмов длинных повторяющихся элементов и инверсий). Наши коллеги с помощью метода позиционного клонирования определили область X хромосомы, в которой находится участок генома, повреждённый при исследуемом заболевании: X:55519052-119836873 [4]. В этой области было обнаружено две уникальных делеции: делеция в гене ATR7A (X:77190005-77231471) и делеция в гене MAGT1 (X:77850614-77854211). Для подтверждения найденных мутаций в геноме больного и для проверки наличия этих мутаций в геномах его родственников использовали полимеразные цепные реакции с разными специально подобранными парами праймеров. Делеция в гене ATR7A проверена и подтверждена во всех

образцах больных мужчин, а также она присутствует в виде гетерозиготы во всех образцах женщин и отсутствует во всех образцах здоровых мужчин (в том числе сыновей этих женщин). Делеция в гене *MAGT1* есть как у больных, так и у здоровых людей. Таким образом, так как делеция в гене *MAGT1* есть как у больных, так и у здоровых людей, то эта полиморфная вариация является популяционной. Наличие делеции в гене *ATP7A* коррелирует с фенотипом (наличие заболевания) у членов исследованной семьи, поэтому эта мутация отобрана для последующих функциональных исследований.

Литература

1. *Mardis E.* A decade's perspective on DNA sequencing technology // *Nature*. 2011. 470. 198–203.
2. *Metzker M.L.* Sequencing technologies — the next generation // *Nature Rev. Genet.* 2010. 11. 31–46.
3. *Shendure J. and Hanlee J.* Next-generation DNA sequencing // *Nature biotechnology*. 2008. 26(10). 1135–1145.
4. *Illarioshkin S.N., Tanaka T.H., Markova E.D., Nikolskaya N.N., Ivanova-Smolenskaya I.A. and Tsuji S.* X-linked Nonprogressive Congenital Cerebellar Hypoplasia: Clinical Description and Mapping to Chromosome Xq // *Ann. Neurol.* 1996. 40. 75–83.

УДК 577.29

Виртуальный скрининг потенциальных ингибиторов протеинкиназы PknB *Mycobacterium tuberculosis*

*В.Д. Гордеева*¹, *Д.И. Осолодкин*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

gordeeva.veronika@phystech.edu

Туберкулёз — одно из самых распространенных в мире инфекционных заболеваний человека. Возбудителем туберкулёза является грамположительная актинобактерия *Mycobacterium tuberculosis* (*Mtb*), передающаяся воздушно-капельным путем. В связи с распространением штаммов с широкой и множественной лекарственной устойчивостью важной задачей является поиск новых молекулярных мишеней действия эффективных лекарств [1].

Перспективными мишенями в случае *Mtb* являются серин-треониновые протеинкиназы [2]. Эти ферменты играют важную роль в жизнедеятельности бактерии, опосредуя регуляцию роста и деления клеток. При ингибировании протеинкиназ эффективность фосфорилирования белков снижается, таким образом, подавляется размножение бактерий.

Целью данной работы являлась разработка системы виртуального скрининга потенциальных ингибиторов протеинкиназы PknB *Mtb* на основе метода молекулярного докинга.

Для проведения докинга был создан ансамбль, состоящий из 9 кристаллических структур активной формы каталитического домена PknB. Подготовка структур киназы осуществлялась в программе MGLTools-1.5.6. Докинг низкомолекулярных соединений проводился с использованием программы Autodock Vina [3], в которой реализован алгоритм итерационного локального поиска оптимального решения.

Структуры 40 активных соединений были выбраны случайным образом из 62 известных ингибиторов PknB [4], набор ложных ингибиторов был разработан на основе набора активных в программе DecoyFinder [5]. Подготовка соединений к докингу осуществлялась с помощью скрипта, использующего пакеты программы AutoDockTools 1.5.4 и OpenBabel [6]. Для каждого лиганда изучалось 100 независимых способов связывания, результаты докинга группировали в кластеры, используя пороговое значение среднеквадратичного отклонения 2 Å.

Валидация системы виртуального скрининга потенциальных ингибиторов протеинкиназ PknB выполнялась методом ROC (ReceiverOperatingCharacteristic). Проводился анализ ранжирования молекул на основе значений оценки энергии связывания.

В результате работы впервые была создана библиотека ложных ингибиторов PknB, с помощью оценочной функции и визуального анализа результатов докинга были определены особенности взаимодействия ингибиторов и ферментов, осуществлён статистический анализ результатов и проведён анализ пригодности конкретных структур для использования в рамках системы виртуального скрининга. Разработан алгоритм системы статистически достоверного виртуального скрининга, основанного на докинге в ансамбль структур фермента.

Литература

1. Zumla A., Raviglione M., Hafner R., F. von Reyn C. Tuberculosis // N. Engl. J. Med. 2013. V. 368. P. 745–755.
2. Av-Gay Y., Everett M. The eukaryotic-like Ser/Thr protein kinases of *Mycobacterium tuberculosis* // Trends Microbiol. 2000. V. 8, N 5. P. 238–244.
3. Trott O., Olson A.J. Software news and update AutoDock Vina: Improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading // J. Comput. Chem. 2010. V. 31. P. 455–461.
4. Lougheed K.E. [et al.]. Effective inhibitors of the essential kinase PknB and their potential as anti-mycobacterial agents // Tuberculosis (Edinb). Elsevier Ltd, 2011. V. 91, N 4. P. 277–286.
5. Cereto-Massagué A. [et al.]. DecoyFinder: an easy-to-use python GUI application for building target-specific decoy sets // Bioinformatics. 2012. V. 28, N 12. P. 1661–1662.
6. O'Boyle N.M. [et al.]. Open Babel: An open chemical toolbox // J. Cheminform. 2011. V. 3, N 1. P. 33.

Секция биофизики, молекулярной биологии и биотехнологий

УДК 577.352.56

Распространение волн возбуждения в гетерогенной культуре кардиомиоцитов

В.А. Цвеляя¹, О.В. Галайдыч¹, К.И. Агладзе¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
vts93@ya.ru

Сердечные клетки способны проводить волну возбуждения, являющую собой передачу генерируемого в клетках потенциала действия (ПД). Генерация ПД осуществляется в результате функционирования потенциал-зависимых ионных каналов, обеспечивающих протекание ионных токов между средой клетки и внеклеточным пространством [1]. Для наблюдения функциональной активности клеток используется метод оптического картирования, позволяющий визуализировать данный автоколебательный процесс. Метод конфлюэнтного монослоя не позволяет достоверно смоделировать *in vivo* орган, так как не дает полной информации о нативном межклеточном взаимодействии, что является необходимым знанием для решения проблем регенеративной медицины. Целью данной работы является создание оптимальной модели для изучения проводимости электромеханического сигнала на различных культурах кардиомиоцитов. Для того, чтобы смоделировать такую ситуацию, используется один из наиболее современных методов тканевой инженерии – метод со-культивирования (*co-culture*) [2].

Со-культивирование в данной работе проводилось по трем основным схемам:

1. Со-культура разновозрастных неонатальных крысиных кардиомиоцитов.
2. Со-культура неонатальных крысиных кардиомиоцитов и иммортализованной клеточной линии мышинных кардиомиоцитов HL-1 [3].
3. Со-культура неонатальных крысиных кардиомиоцитов и иммортализованной клеточной линии мышинных кардиомиоцитов HL-1 с трансфицированным канальным родопсином-2.

В данной работе, посвященной совместному культивированию эукариотических клеток, была создана экспериментальная техника со-культуры по заданному двумерному трафарету (PDMS) для проверки способности двух различных типов возбудимых клеточных культур формировать единую функциональную систему (рис. 1). Было доказано, что полученная методика позволяет судить об электрическом и механическом объединении и сфазированном переходе волны возбуждения с клеток одной культуры на другую вследствие тесного контакта, исключая возможность их наложения (рис. 2). Показана взаимная интеграция между неонатальными вентрикулярными кардиомиоцитами крыс и предсердными кардиомиоцитами мыши (иммортализованной линии HL-1). Продемонстрирована со-культура кардиомиоцитов, одна из частей которой является светочувствительной: было показано формирование навязанного ритма электрического возбуждения серией световых

импульсов и дальнейшее распространение волн на неонатальные кардиомиоциты (рис. 3). Были исследованы свойства контакта между клетками:

- 1) зависимость прохождения/блока волны возбуждения в со-культурах в зависимости от частоты стимуляции (как электрической, так и световой) (рис. 4);
- 2) условия проведения волны при повышении порога возбудимости, вызванного воздействием лекарственного вещества, лидокаина.

Был искусственно смоделирован блок прохождения волны возбуждения, что дает понимание о возникновении реентри впоследствии пересадки сердечной ткани.

Рис. 1. Иммунофлуоресценция клеточных культур. А: Слева находятся клетки, высаженные вторыми и окрашенные с помощью флуоресцирующего красителя. Б: Показано, что клетки присутствуют и в левой, и в правой половине маски

Рис. 2. Электрическая проводимость со-культуры, в которой справа находится покрашенная культура кардиомиоцитов

Рис. 3. Стимуляция со-культуры неонатальных кардиомиоцитов крысы и светочувствительных кардиомиоцитов линии HL-1 серией световых импульсов

Рис. 4.

Литература

1. Kleber A.G., Rudy Y. Basic mechanisms of cardiac impulse propagation and associated arrhythmias // *Physiological reviews*. 2004. V. 84. P. 431–88.
2. Bursac N., Kirkton R. Characterizing functional stem cell-cardiomyocyte interactions // *Regenerative Medicine*. 2010. V. 5, N 1. P. 1–29.
3. Clavcomb W. C., Lanson N. A. [et al.]. HL-1 cells: a cardiac muscle cell line that contracts and retains phenotypic characteristics of the adult cardiomyocyte // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 1998. V. 95. P. 2979–84.

УДК 577.357

Образование активных форм кислорода в коллоидных растворах наночастиц меди*П.Н. Филипенко¹, Д.А. Мгарь¹, А.Ю. Христиченко¹*¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
mgar@phystech.edu

Наночастицы металлов — один из основных продуктов нанотехнологии. Возможность их применения в медицине как пролонгированных форм биогенных микроэлементов обсуждается уже много лет [1]. В последнее время появляются данные о том, что наночастицы металлов и других веществ способны генерировать активные формы кислорода (АФК), с чем связывают один из основных механизмов токсичности наноматериалов [2]. Данная работа посвящена изучению механизма образования АФК в коллоидных водных растворах наночастиц меди и их токсического действия.

Проводили определение кинетики образования H_2O_2 (наиболее стабильной АФК) при взаимодействии наночастиц меди с 0,9% раствором NaCl, влияния на этот процесс фосфат ионов в физиологических концентрациях и вариаций pH. Оказалось, что в присутствии фосфат-ионов зависимость $[H_2O_2]$ от pH имеет максимум в области нейтральных значений, рис. 1а. Эту особенность можно понять из уравнений реакций, приведенных на рис. 1б. Обнаруженный максимум, находится вблизи рК диссоциации фосфат-ионов, которые при значениях $pH = pK$, имеют максимальную буферную ёмкость и являются эффективными донорами протонов для радикальных реакций образования H_2O_2 .

Наночастицы получали термоллизом оксалата меди, их размер составлял 20–40 нм [3]. Концентрацию перекиси водорода определяли методом усиленной хемилюминесценции в системе пара-йодфенол-люминол-пероксидаза хрена, абсолютная погрешность не превышала величину 0,3 мкМ. Интенсивность хемилюминесценции определяли с помощью люменометра «Lum-5773» и программы PowerGraph.

Параллельно, с помощью светящегося штамма бактерии *E. coli* проводили сравнительный анализ токсичности растворов Cu^{2+} и наночастиц меди (рис. 2а), стабильность их бактерицидных свойств во времени (рис. 2б), а также выживаемость бактерий в присутствии антиоксиданта — пероксидазы хрена (рис. 2в). Данный штамм *E. coli*, непрерывно люминесцирует в районе 480 нм, что характеризует общий уровень метаболизма суспензии бактерий. Интенсивность биолюминесценции определяли с помощью люменометра «Биотокс-7».

Полученные результаты доказывают ключевую роль АФК в токсическом действии наночастиц меди. Следует отметить, что это противоречит общепринятым представлениям об ионном механизме антибактериальной активности наночастиц меди, согласно которым, токсичность ионов Cu^{2+} должна была быть выше, чем у частиц Cu^0 . Выявленные зависимости процессов образования H_2O_2 от ионного состава коллоидных растворов Cu^0 указывают пути модуляции биологических свойств наночастиц меди и других металлов, что после дальнейшего изучения может расширить сферы применения металлических наночастиц в биологии, медицине и других областях естествознания.

Рис. 1. Образование H_2O_2 в 100 мкМ растворах наночастиц меди в присутствии 2 мМ фосфат ионов: а) зависимость от времени и рН, б) схема реакций

Рис. 2. Действие 100 мкМ растворов Cu^{2+} и Cu^0 на светящийся штамм бактерии *E. coli*: а) кинетика, б) от времени после приготовления, в) в присутствии антиоксиданта

Литература

1. Федоров Ю.И., Бурлакова Е.Б., Ольховская И.П. К вопросу о возможности применения высокодисперсных порошков металлов для введения в организм животных // Доклады АН СССР. 1979. Т. 248, № 5. С. 1277.
2. Nel A., Xia T., Mädler L., Li N. Toxic Potential of Materials at the Nanolevel // Science. 2006. V. 311, N 5761. P. 622–627.
3. Солдатенко Е.М., Доронин С.Ю., Чернова Р.К., Захаревич А.М. Термолиз как способ получения наночастиц меди // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Химия. Биология. Экология. 2013. Т. 13, вып. 3. С. 3.

УДК 539.1.074

Применение ядерных трековых мембран в лечении эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы глаза. Экспериментальное исследование

Е.О. Филиппова¹, В.В. Сохорева¹, В.Ф. Пичугин¹

¹ Национальный исследовательский Томский политехнический университет
katerinabosix@mail.ru

Заболевания роговицы занимают одно из ведущих мест среди причин слепоты и слабовидения [2, 3]. Эпителиально-эндотелиальная дистрофия (ЭЭД) — прогрес-

сирующее заболевание роговицы, связанное с нарушением целостности эндотелиального слоя клеток. Кроме того, это хроническое, трудно поддающееся лечению заболевание [4]. Проблема актуальна по причине тяжести исходного состояния роговицы, а также неудовлетворительными исходами применяемых способов лечения этого заболевания [1, 2].

Было предложено использование трековой мембраны из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в качестве имплантата для лечения ЭЭД роговицы. Эксперименты проводились с применением трековой мембраны «ТОМТРЕК» на основе ПЭТФ с диаметрами пор 0,4 мкм и плотностью $5 \cdot 10^6$ пор/см². Поры формировались при облучении полимера ПЭТФ ионами $^{40}\text{Ar}^{+8}$ с энергией 41,5 МэВ. После облучения мембрана подвергалась химической обработке в растворе щелочи [5, 6]. Методом растекающейся капли был измерен краевой угол смачиваемости Θ поверхности трековой мембраны.

Из обработанных плазмой образцов мембраны вырезались диски диаметрами 10 мм. Края дисков надрезались и сваривались, чтобы придать образцу соответствующую форму.

Затем мембрана стерилизовалась и имплантировалась в роговицу глаз кроликов породы Шиншилла. Особи наблюдались на протяжении четырех недель.

В результате исследований авторы работы пришли к следующим выводам: толщина мембраны оказалась наиболее оптимальной и удобной в хирургической технике, необходимо снижение пористости образца в целях улучшения его оптических свойств, придания поверхности стойких гидрофильных свойств, а также придания цельной формы полимеру по соответствующим методикам [7].

Литература

1. Каспаров А.А. // Вестник офтальмологии. 2000. Т. 116, № 2. С. 5–7.
2. Малюгин Б.Э. Тезисы докладов IX съезда офтальмологов России. 2010. С. 311.
3. Егоров В.В. // Офтальмология. 2008. Т. 5, № 3. С. 35–40.
4. Гундорова Р.А. // Рефракционная хирургия и офтальмология. 2007. № 2. С. 27–31.
5. Головкин В.М., Сохорева В.В. // Известия вузов. Физика. 2010. Т. 53, № 10/2. С. 259–261.
6. Апелъ П.Ю., Кузнецов В.И. // Ядерные ультрафильтры. 1985. Т. 48. С. 3–8.
7. Giselbrecht S., Gottwald E., Guber A. Microfabrication of Chip-sized Scaffolds for Three-dimensional Cell cultivation. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.jove.com/index/Details.stp?ID=699> (дата обращения 4.04.2014).

УДК 577.352.52

Исследование распределения макроскопических биологических потенциалов растений

А.И. Пыхтина^{1,2}, И.Н. Кудрявцев³

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Сколковский институт науки и технологий, ³ Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
pykhtina@yandex.ru

Представлены результаты экспериментальных исследований макроскопических биоэлектрических потенциалов (МБЭП) растений [1–3] в зависимости от видовых и структурных характеристик, географических и метеорологических особенностей

на широте Харькова. На первом этапе была исследована зависимость среднего значения МБЭП покоя относительно земли от различных пород деревьев. Статистическая выборка включала по 5 деревьев каждой породы. Эксперимент показал, что наибольшим средним МБЭП покоя обладает дуб (420 мВ), а наименьшим – ель (150 мВ). Можно констатировать, что каждая порода дерева обладает своим МБЭП, величина которого может быть связана с биофизическими особенностями каждой породы [4]. Кроме того, анализ распределения МБЭП покоя дуба в зависимости от высоты демонстрирует возрастание потенциала от основания к верхушке дерева. Дальнейший эксперимент включал измерение радиального распределения МБЭП покоя по поверхности среза березы в зависимости от радиуса и географического направления по сторонам света, который показал значительную анизотропию. Наличие электрической активности на срезе березы свидетельствует о продолжении биофизической активности корневой системы дерева после его спиливания, что можно применять для проверки жизнеспособности подвоев и срезаемых деревьев в садовом и ландшафтном производстве [5]. При исследовании МБЭП, генерируемых деревьями в ответ на различные «неприемлемые» (повреждающие) воздействия (отрезание ветки и ранение гвоздем), было установлено, что потенциал отклика резко возрастает. Аналогичная реакция на повреждающее воздействие наблюдалась в экспериментах с другими растениями. При этом с течением времени происходит адаптация к неприемлемому воздействию [6]. Кроме того, изучены МБЭП действия в ответ на различные информационные и приемлемые воздействия («общение» экспериментатора с растением, воздействие музыкой, прикосновение рукой и полив водой). Обнаружен динамический электрический отклик растений на различные внешние воздействия, что позволяет разрабатывать системы обратной связи в результате электрофизиологической реакции растений периодическими импульсами на изменение внешних физико-химических условий, получать информацию о текущем состоянии и устанавливать прямой диалог с растением. Проведенные эксперименты указывают на то, что величину МБЭП растений определяет целый набор факторов, общих и индивидуальных, идентификация которых позволит расширить научные представления о жизнедеятельности растений и их взаимосвязи с окружающим миром.

Литература

1. *Коловский Р.А.* Биоэлектрические потенциалы древесных растений. Новосибирск: Наука, 1980. 176 с.
2. *Беркинблит М.Б., Глаголева Е.Г.* Электричество в живых организмах. М.: Наука, 1988. 288 с.
3. *Опритов В.А., Пятыгин С.С., Ретивин В.Г.* Биоэлектрогенез у высших растений. М.: Наука, 1991. 216 с.
4. *Опритов В.А.* Электричество в жизни животных и растений // Соросовский образовательный журнал. 1996. С. 40–46.
5. *Медведев С.С.* Электрофизиология растений. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1997. 122 с.
6. *Нобел П.* Физиология растительной клетки. М.: Мир, 1973. 288 с.

УДК 577.3, 578.233

Исследование взаимодействия матричного вирусного белка М1 с липидным бислоем*В.В. Бревнов¹, А.В. Инденбом^{2,1}*¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

brevnov.v.v@gmail.com

Основной целью любой вирусной частицы является доставка генетического материала в цитоплазму клетки-хозяина и последующая перестройка клеточной машины на производство дочерних вирионов. В процессе осуществления такой задачи вирусу гриппа требуется разрушить свою оболочку, состоящую из липидного бислоя и связанного с ним белкового матрикса. Вирус проникает в клетку посредством эндоцитоза. При закислении среды в эндосоме до $\text{pH} < 5$ происходит разрушение белковой сети.

Для получения детального представления о взаимодействии белкового каркаса вириона с липидным бислоем была исследована адсорбция вирусного матричного белка М1 на липидной мембране, сформированной из дифитаноилфосфатидилхолина и дифитаноилфосфатидилсерина в соотношении 7 : 3. Было обнаружено, что в кислой среде ($\text{pH} = 4$) белок адсорбируется необратимо, формируя насыщенный монослой. В нейтральной среде, напротив, М1 формирует мультислои. В этом случае при промывке буферным раствором часть белка уходит в раствор и на поверхности остается только белковый монослой. Такая склонность белка к формированию мультислоев, по всей видимости, является следствием низкого заряда его молекул при $\text{pH} = 7$ (в 4 раза меньше, чем при $\text{pH} = 4$). При исследовании влияния закисления среды на белковый монослой, сформированный в нейтральной среде, десорбции белка не наблюдалось. Однако в аналогичных условиях для белка адсорбированного на самоорганизованном монослое молекул карбоксигексадекантиолов, моделирующем отрицательно заряженную поверхность липидной мембраны, наблюдалась заметная десорбция (около 30%). На основании этих фактов сделан вывод о встраивании белка в липидный бислой.

Десорбция белка при увеличении кислотности среды, по-видимому, обусловлена ростом электростатического отталкивания его молекул, увеличивающих свой заряд. На вогнутой поверхности белковые молекулы находятся ближе друг к другу, чем на плоской, что усиливает их взаимное отталкивание. Видимо, именно это объясняет тот факт, что с внутренней поверхности вириона белок в кислой среде десорбируется, а с плоского липидного бислоя — нет.

УДК 615.8

Автоматизированная система для постинсультной реабилитации пациентов с парезами верхних конечностей*А.В. Мелерзанов¹, В.В. Бояринцев¹, Н.Н. Щелкунов¹, Д.А. Гаврилов¹,
Е.Ю. Ионичев¹, С.В. Сахно¹*¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
s2001@list.ru

Цель данного проекта — создание малогабаритного портативного устройства для активной реабилитации постинсультных больных с парезами верхних конечностей.

Принцип функционирования устройства заключается в следующем: на начальном этапе реабилитации на здоровой руке располагаются сенсоры, детектирующие

возникающие в ней биоэлектрические потенциалы (электромиограммы), которые появляются при сгибании или разгибании данной руки. Блок цифровой обработки данных осуществляет усиление сигнала, оцифровывает его, осуществляет обработку в соответствии с выбранной врачом-реабилитологом программой, а затем приводит в действие исполнительный механизм, который изменяет угол между шинами, закрепленными на требующей реабилитации руке, т.е., по сути, дублирует движения здоровой руки поврежденной рукой. На данном этапе формируются связи, «указывающие» мозгу расположение поврежденной руки. На следующем этапе реабилитации, когда на поврежденной руке начинают появляться устойчивые миограммы, обусловленные инициацией движения данной руки, сенсоры переносятся со здоровой руки на поврежденную и описанная последовательность действий повторяется: теперь уже до момента окончательной реабилитации конечности.

Терапевтический эффект от предлагаемого устройства достигается за счет явления нейропластичности головного мозга человека [1]. Как известно, при инсульте нарушается кровоснабжение участка мозга, что приводит к гибели данного участка и, как следствие, к утрачиванию его функциональности. Восстановление утраченных неврологических функций после инсульта определяется механизмами, связанными с функциональной и структурной реорганизацией центральной нервной системы, которые обусловлены нейропластичностью головного мозга – способностью нейронов и нейронных сетей в мозге изменять связи и поведение в ответ на новую информацию, сенсорное стимулирование и другой опыт. Практически это выражается в повышении эффективности использования сохранившихся мозговых структур, реорганизации отделов коры головного мозга. В итоге формируются новые информационные цепи, что приводит к восстановлению утраченных человеком функций за счет задействования непораженных участков мозга [2].

Литература

1. *Byl N., Roderick J., Mohamed O., Hanny M., Kotler J., Smith A. [et al.]*. Effectiveness of sensory and motor rehabilitation of the upper limb following the principles of neuroplasticity: patients stable poststroke // *Neurorehabilitation and Neural Repair*. 2003. V. 17. P. 176–191.
2. *Путылина М.В.* Нейропластичность как основа ранней реабилитации пациентов после инсульта // *Журнал неврологии и психиатрии*. 2011. Вып. 2, № 12. Инсульт. С. 64–69.

УДК 577.322.52

Определение пространственной структуры цитолитического N-концевого домена белка OtTx1a

*Д.Д. Романовская¹, К.Д. Надеждин^{2,1}, М.Ю. Сачкова²,
С.И. Ковальчук², А.А. Василевский², Е.В. Гришин², А.С. Арсеньев²*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
romanovskaya@phystech.edu

В процессе эволюции пауки научились производить мощные яды направленного действия. Например, черная вдова (*Latrodectus*) вырабатывает яд, который за секунды воздействует на нервную систему жертвы, парализуя ее. Паучьи яды представляют собой сложные многокомпонентные системы с широким спектром биологического действия. Несмотря на то, что в природе человек не служит для пауков

добычей, из них были выделены вещества, действующие непосредственно на болевые рецепторы человека. Изучив структуры и поняв механизмы действия этих ядов, мы сможем раскрыть их фармацевтический потенциал при создании новых антибиотиков и анальгетиков пептидной природы.

Объектом исследований данной работы стал двудоменный белок OtTx1a, выделенный из яда паука *Oxyopes takobius* и состоящий из двух модулей, соединенных между собой коротким линкером. N-концевой модуль длиной 40 остатков обладает цитотоксической активностью против широко спектра патогенов. В то же время C-концевой модуль (60 остатков) по своим свойствам напоминает нейротоксины. [1]

В данной работе была определена пространственная структура N-концевого домена пептида, обладающего мощной цитолитической активностью. Исследование было выполнено с помощью метода спектроскопии ЯМР в растворе. В воде основная цепь пептида не упорядочена. При добавлении среды, имитирующей мембранное окружение, мицелл додецилфосфохолина (ДРС), основная цепь пептида сворачивается в альфа-спиральную конформацию. Структура N-концевого домена белка OtTx1a состоит из двух альфа-спиральных фрагментов, соединенных между собой коротким линкером. Амфипатическая природа поверхности предполагает поверхностное связывание пептида с мицеллами – гидрофобные остатки цепляются за жирные хвосты молекул детергента, а положительно заряженные боковые группы взаимодействуют с липидными головками и растворителем. Наши данные находятся в полном согласии с ранее полученными результатами методом кругового дихроизма и теоретическим анализом аминокислотной последовательности пептида. Было установлено, что в основе антимикробных свойств OtTx1a лежит способность пептида изменять свою пространственную структуру при взаимодействии с мембраной клетки.

Литература

1. Vassilevski A.A., Sachkova M.Y., Ignatova A.A., Kozlov S.A., Feofanov A.V., Grishin E.V. Spider toxins comprising disulfide-rich and linear amphipathic domains: a new class of molecules identified in the lynx spider *Oxyopes takobius* // FEBS J. 2013. V. 280, N 23. P. 6247–6261.

УДК 620.3:61

Изучение циркуляции различных магнитных наномаркеров in vivo

***И.В. Зелепукин*^{1,2}, *М.П. Никитин*^{3,2}, *П.И. Никитин*³, *С.М. Деев*¹**

¹ Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН

ivan.zelepukin@gmail.com

В настоящее время различные наночастицы находят широкое применение в медицине и биологии, в частности для визуализации опухолей, создания диагностических систем различных заболеваний и таргетной доставки лекарственных средств. Кроме того, появляется все большее количество работ по созданию различных «умных» частиц, выполняющих сложные команды в организме, например, контролируемо выпускающих лекарство, переносимое на частице, только при специфичном локальном окружении или в ответ на внешний стимул [1, 2].

Однако зачастую наночастицы, обладающие перспективными физико-химическими свойствами не обладают наилучшими фармакокинетическими параметрами. Одним из важнейших параметров наночастиц является время их циркуляции в кровотоке животного. Для большинства применений наночастиц требуется как можно более долгое время циркуляции в организме, чтобы наибольшее количество препарата достигало цели, однако иногда, например, когда частицы могут неспецифично взаимодействовать с клетками крови, оказывается важным получение частиц с малыми временами выведения и низкой токсичностью.

Для получения и анализа фармакокинетических параметров наночастиц нами была использована оригинальная система детекции нелинейных магнитных материалов [3]. Данный метод является строго количественным и позволяет получать при комнатной температуре кривые выведения суперпарамагнитных наночастиц из кровотока животного с временным разрешением 3 с.

Нами было изучено, как различные физико-химические свойства наночастиц, например размер наночастицы и свойства его поверхности, влияют на время полувыведения препарата из кровотока мыши. Кроме того, было показано как изменяется кривая выведения различных частиц из кровотока при многократном введении препарата и изменении вводимой дозы.

Полученные данные могут быть использованы для улучшения применений различных наноконструкций *in vivo*, а также для создания универсальных наборов растворов частиц, обладающих заранее известным временем выведения из кровотока.

Литература

1. Nikitin M.P., Shipunova V.O., Deyev S.M., Nikitin P.I. Biocomputing based on particle disassembly // Nat. Nano. 2014. N 9. P. 716–722.
2. Wong C., Stylianopoulos T. [et al.]. Multistage nanoparticle delivery system for deep penetration into tumor tissue // Proc. Natl. Acad. Sci. 2011. N 108. P. 2426–2431.
3. Nikitin M.P., Torno M., Chen H., Rosengart A., Nikitin P.I. Quantitative real-time in vivo detection of magnetic nanoparticles by their nonlinear magnetization // J. Appl. Phys. 2008. N 103. P. 07A304–07A304-3.

УДК 612.82

Количественный анализ морфологии микроглии с применением фрактального анализа

Е.К. Мартьянова^{1,2}, *А.О. Тишкина*¹

¹ Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
martyanova@phystech.edu

Исследование процессов нейровоспаления привлекает все больший интерес ученых в области нейрофизиологии. Воспалительный ответ мозга был обнаружен при самых разнообразных церебральных патологиях, включая острые, нейродегенеративные и некоторые психические заболевания.

В качестве маркера нейровоспаления часто рассматривают активацию клеток микроглии. При активации клетки микроглии существенно изменяют свою форму, и в дальнейшем увеличивается их число. Однако традиционные методы для оценки активации микроглии, основанные на подсчете числа клеток и измерении разме-

ра сомы, не дают полной информации о патологии. Целью данной работы была разработка дополнительного метода анализа морфологии микроглии.

Для количественной оценки активации микроглии при нейровоспалении был выбран метод фрактального анализа. Данный метод позволяет охарактеризовать природные объекты сложной формы одним параметром. Поскольку рамифицированная форма микроглии в неактивированном состоянии отличается от амебоидной формы активированной микроглии, фрактальная размерность для этих двух типов клеток также будет различной [1].

Для отработки метода были выбраны модельные микрофотографии с визуально активированной и неактивированной микроглией. Характерные значения фрактальной размерности, полученные в работе, составляют 1,55 для рамифицированных клеток и 1,52 для амебоидных. Несмотря на кажущуюся близость этих значений, группы статистически достоверно различаются по фрактальной размерности ($p = 0,02$), тогда как по числу клеток и размеру сомы для данных микрофотографий достоверных различий нет. Метод количественного анализа был также применен к микрофотографиям, полученным из эксперимента с внутрибрюшинным введением крысам бактериального липополисахарида. Были проанализированы микрофотографии полей гиппокампа CA1 и CA3 и хилуса зубчатой фасции в дорсальной и вентральной частях.

Полученные данные свидетельствуют о том, что определение фрактальной размерности обладает большей чувствительностью для характеристики нейровоспалительного процесса, чем подсчет числа клеток и определение площади сомы клеток. Однако для полного анализа состояния микроглии, а значит, и нейровоспалительного статуса ткани необходимо использование всех этих показателей.

Литература

1. Karperien A., Ahammer H., Jelinek H.F. Quantitating the subtleties of microglial morphology with fractal analysis // Front Cellular Neuroscience. 2013. V. 7. Art. 3.

УДК 573.2, 57.031

Спонтанная аperiodическая синхронизация спайковой активности нейронной сети с релаксационной синаптической пластичностью

Д.К. Зендриков^{1,2}, А.В. Параскевов²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

zendrikov@phystech.edu

Причины спонтанной аperiodической синхронизации спайковой активности (САССА) биологической нейронной сети в т.н. популяционные пачки, наблюдаемые экспериментально *in vitro* [1], пока достоверно неизвестны. В работе [2] САССА возникла при численном моделировании динамики сети, состоящей из 500 LIF (Leaky Integrate-and-Fire)-нейронов, 80% которых были возбуждающими и 20% тормозящими, с биномиальным распределением межнейронных связей, нетривиальной динамикой синаптических токов и гауссовым распределением постоянных «фоновых» токов, которые нужны для генерации спайковой активности нейронов.

В нашей работе, во-первых, воспроизведена САССА для оригинальной модели [2], а также исследована зависимость возникновения популяционных пачек от распределения фоновых токов: показано, что САССА возникает в случае, когда доля ней-

ронов с фоновыми токами, вызывающими «спонтанную» периодическую генерацию спайков, составляет величину порядка $p_{con} \cdot N$, где N — количество нейронов в сети, а p_{con} — вероятность образования направленной межнейронной связи (рис. 1, слева). Во-вторых, найден способ генерации спайковой активности нейронов без использования искусственно введенных постоянных фоновых токов, при котором также происходит возникновение САССА, т.е. аperiodическая генерация сетью популяционных пачек (рис. 1, справа). В частности, для каждого нейрона сети задается вероятность p_{sp} спонтанной генерации спайка в единицу времени, а САССА возникает, если значения p_{sp} нормально распределены между нейронами. Если же все нейроны имеют одинаковое значение p_{sp} , то популяционные пачки отсутствуют.

Дополнительно, исследован случай «комбинированной» стимуляции сети, когда большая часть нейронов стимулировалась фоновыми токами (аналогично оригинальной модели [2]), недостаточными для возникновения спайковой активности, а остальные нейроны могли спонтанно испускать спайки с одинаковым для всех нейронов значением p_{sp} . В результате также возникает САССА.

Полученные результаты позволяют предположить, что САССА возникает лишь при достаточно большой дисперсии параметра (постоянного фонового тока или p_{sp}), отвечающего за спонтанную спайковую активность нейронов, причем этот параметр должен быть распределен так, чтобы у большинства нейронов сети интервалы между спонтанно генерируемыми спайками превышали времена релаксации потенциала нейрона и синаптических ресурсов.

А.В. Параскевов благодарен фонду Wellcome Trust (UK) за частичное финансирование работы.

Рис. 1. СЛЕВА: Растр (вверху) и усредненная спайковая активность (внизу) нейронной сети в случае оригинальной модели [2]. Вертикальные полосы – популяционные пачки. Нижняя вставка – распределение постоянных фоновых токов. СПРАВА: Растр (вверху) и усредненная спайковая активность (внизу) нейронной сети в случае стохастической стимуляции нейронов с вероятностями p_{sp} . Нижняя вставка – распределение p_{sp}

Литература

1. Wagenaar D.A., Pine J., Potter S.M. An extremely rich repertoire of bursting patterns during the development of cortical cultures // BMC Neuroscience. 2006. V. 7, N 11.

2. *Tsodyks M., Uziel A. and Markram H.* Synchrony generation in recurrent networks with frequency-dependent synapses // *J. Neurosci.* 2000. V. 20. RC50.

УДК 582.29; 631.4

Исследование ЭПР параметров лишайников при трансплантационной лишеноиндикации

*Н. Ле Тхи Бич*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
anhtrangxanh10@yahoo.com

Один из методологических подходов к мониторингу состояния окружающей среды состоит — в изучении реакции на происходящие в экосистемах изменения определенных групп организмов, чувствительных к воздействию поллютантов. К числу таких организмов относятся лишайники. Наблюдение за состоянием представителей естественно-произрастающих лишайников представляет собой пассивный мониторинг, а трансплантационный способ лишеноиндикации называют активным мониторингом.

В работе проведены результаты измерений ЭПР характеристик трансплантированных лишайников *Xanthoria parietina* (L.) Th. Fr.

Лишайники были собраны в «чистой зоне» около реки «Канал Москвы» (55°56'32,71" с.ш. 37°28'53,49" в.д.), а затем трансплантированы в зоне с интенсивной антропогенной нагрузкой (Долгопрудненское шоссе 55°55'22,57" с.ш. 37°31'44,15" в.д.) и в фоновой зоне микрорайона Шереметьевский (ул. Л. Толстова 55°59'3,33" с.ш. 37°30'41,16" в.д.).

Применен метод ЭПР для изучения параметров лишайников в различных условиях окружающей среды (фоновой и антропогенной). ЭПР-спектры лишайников имеют два пика. Большой пик имеет g -фактор от 2,110 до 2,146 и ширину пика 450–600 Гс, узкий пик имеет g -фактор от 2,0033 до 2,0038 и ширину пика 5,24–7,66 Гс.

Были проведены измерения основных характеристик спектров ЭПР лишайников в фоновой и в трансплантационной зонах в течение месяца каждую неделю. Результаты измерений показали, что значения интенсивности амплитуд широкого и узкого пиков ЭПР-спектров лишайников изменяются в пределах погрешности и достоверно неразличимы между лишайниками из фоновой и антропогенной зон.

Таким образом, лишайник *X. parietina* устойчив к антропогенному воздействию в течение месяца. Данные исследования необходимо продолжить и время трансплантации должно быть увеличено, чтобы выявить достоверное изменение ЭПР параметров лишайников под влиянием поллютантов.

УДК 577.2

Оценка процессов деградации и синтеза внеклеточного матрикса на основе баланса матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов

*Е.В. Первалова*¹

¹ Волгоградский государственный университет
perevalovakatya@gmail.com

В современном мире около 250 миллионов людей страдают заболеванием остеоартроза коленного сустава. Остеоартроз (ОА) это заболевание, вследствие которого происходит нарушение структурной формы и состава суставного хряща. Обуслов-

ленное дисбалансом каталитических и анаболических факторов, влияющих на деградацию и синтез внеклеточного матрикса. Этот процесс включает в себя множество факторов на молекулярном уровне. К этим факторам относятся структурные белки внеклеточного матрикса (ЕСМ), такие как матриксные металлопротеиназы (ММР) [1–4].

Основная функция этих ферментов заключается в регуляции состава матрикса суставного хряща, что приводит к деградации хряща. При ОА ММР разрушают матричные гликопротеины и коллагеновые волокна. Также понижается содержание гиалуроновой кислоты в синовиальной жидкости. Деятельность ММР регулируется активностью предшественников зимогенов, тканевыми ингибиторами металлопротеиназ (TIMPs). Можно сказать, что баланс между ММР и TIMPs имеет решающее значение для последующей регенерации в ЕСМ в тканях [3, 5, 6].

TIMP-1 относится к семейству генов TIMP, которые являются естественными ингибиторами матричных металлопротеиназ. TIMP-1 функционирует как фактор роста, который регулирует дифференцировку, миграцию и гибель клеток. Также является гликопротеином, который формирует нековалентные комплексы с активным ферментом. Способность блокировки деятельности ММР-9 с помощью TIMP-1 может привести к восстановлению баланса обмена веществ хряща к анаболическому синтезу ЕСМ [7, 8].

Целью данной работы является с помощью методов иммуногистохимии и компьютерной морфометрии найти закономерность влияния TIMP-1 на ММР-9.

При иммуногистохимическом исследовании использованы срезы хрящевой ткани коленного сустава кроликов толщиной 5 мкм, которые были окрашенные гематоксилином и эозином. В качестве первичных антител применялись моноклональные и поликлональные антитела ММР-9, TIMP-1 (ready to use; LAB VISION, США). Интенсивность реакций, локализованных в цитоплазме (ММР, TIMP) и на мембранах клеток с помощью компьютерной программы изображения «ImageJ», учитывая выраженность реакции, и ее локализацию. Для количественной оценки показателей хрящевой ткани, содержащей ММР-9 и TIMP-1, был разработан полуавтоматизированный макрос, также качественные характеристики были найдены с помощью программы «Statistica 2008». В качестве показателей были выбраны: среднее значение плотности распределения(D), которое показывает текущий баланс между синтезом и распадом хрящевой ткани. На основе этих показателей можно сказать, что TIMP-1 воздействует на молекулярном уровне и проявляет ингибирующие свойства на ММР-9.

Литература

1. Vos T., Flaxman A.D., Naghavi M., Lozano R., Michaud C., Ezzati M., Shibuya K., Salomon J.A., Abdalla S., Aboyans V. [et al.]. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 // *Lancet*. 2012. 380(9859). P. 2163–96.
2. Aigner T. McKenna L. Molecular pathology and pathobiology of osteoarthritic cartilage // *Cell Mol. Life Sci*. 2002. 59:5-18.
3. Visse R., Nagase H. Matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases: structure, function, and biochemistry // *Circ Res*. 2003. 92:827–839.
4. Malesud C., Schulte M. Is there a final common pathway for arthritis? // *Future Rheumatol*. 2008. 3: 253–268.
5. Brew K., Dinakarpandian D., Nagase H. Tissue inhibitors of metalloproteinases: evolution, structure and function // *Biochim. Biophys. Acta*. 2000. 1477: 267–283.

6. *Masure S., Nys G., Fiten P., Van Damme J., Opdenakker G.* Mouse gelatinase B, cDNA cloning, regulation of expression and glycosylation in WEHI-3 macrophages and gene organisation // *Eur. J. Biochem.* 1993. 218: 129–141.
7. *Moore C., Crocker S.* An alternate perspective on the role of TIMPS and MMPs in pathology // *Am. J. Pathol.* 2012. 180: 12–16.
8. *Cawston, T.* Matrix metalloproteinases and TIMPs: properties and implications for the rheumatic diseases // *Mol. Med. Today.* 1998. 4:130-137.

УДК 616.1

Возможности использования моноцитов для диагностики иммунопатологий

С.Ю. Котяшова¹, Н.Г. Никифоров², А.Н. Орехов²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Российский кардиологический научно-производственный комплекс

KotyashovaSveta@mail.ru

Иммунопатологии играют важную роль в развитии таких опасных для жизни заболеваний, как атеросклероз, рак, хроническое воспаление [1]. Однако современные методы диагностики иммунопатологий несовершенны, так как они позволяют выявить только значительные изменения иммунного статуса [2]. Существующая проблема делает необходимым разработку новых методов диагностики иммунопатологии.

В течение последних десятилетий выявлено, что возникновение различных заболеваний включает модификацию циркулирующих моноцитов крови, важных компонентов врожденного иммунитета [3]. В связи с этим анализ баланса между провоспалительной и противовоспалительной активацией первичных моноцитов и дочерних макрофагов человека можно использовать для ранней диагностики иммунопатологий.

Моноциты-макрофаги выделяли из 10–20 мл крови с антикоагулянтом с помощью набора для магнитной сепарации CD14+ положительных клеток (Milteniy Biotec). Для изучения активации моноцитов-макрофагов в ответ на внешние стимулы к клеткам добавляли ИФН- γ для получения провоспалительного фенотипа клеток, ИЛ-4 — для противовоспалительного. Через 1 и 6 дней инкубации концентрацию секретируемых цитокинов определяли в культуральной жидкости с помощью иммуноферментного анализа [2].

На первом этапе была рассмотрена возможность использования моноцитов, выделенных из крови, для диагностики иммунопатологий. В качестве маркера провоспалительной активности определялся уровень секреции ФНО, противовоспалительной — ССЛ18 [4]. В исследовании приняли участие три группы по 20 человек: здоровые люди, люди с доклиническим атеросклерозом и больные раком груди. В результате было показано существование значимых различий в степени поляризации моноцитов-макрофагов между этими группами, что подтверждает гипотезу о возможности использования степени активации моноцитов-макрофагов для диагностики иммунопатологий.

Следующей задачей данного исследования был поиск цитокинов, уровень секреции которых возможно рассматривать в качестве маркера развития атеросклероза. Для этого было организовано исследование, 65 участников которого разделили по данным ультразвуковой оценки толщины интима-медиаляного слоя сонных артерий на три группы: здоровые лица, предрасположенные к атеросклерозу люди и

больные с атеросклерозом, но не имеющие клинических проявлений заболевания. На данном этапе в исследование были включены только женщины в связи с тем, что в настоящее время не выяснены причины существующих половых различий при атерогенезе [5]. Была проанализирована секреция моноцитами-макрофагами следующих цитокинов: ФНО, ССЛ18, ИЛ-1 α , ИЛ-1 β , ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12, ИЛ-17, ИЛ-32 α , MCP-1, GM-CSF. В результате были выявлены достоверные различия между группами участников исследования по секреции MCP-1, ИЛ-8, GM-CSF и ИЛ-1 β , ФНО, ИЛ-6. Однако только уровень секреции MCP-1 показал значимые положительные коэффициенты корреляции (с уровнем значимости 0,01) с инструментальными характеристиками атеросклероза (минимальная и максимальная толщина левой и правой общей и внутренней сонной артерии по данным УЗИ). Это позволяет рассматривать MCP-1 как маркер доклинического атеросклероза.

Таким образом, в данном исследовании была показана возможность использования баланса провоспалительной и противовоспалительной активации моноцитов-макрофагов для диагностики иммунопатологий. На примере атеросклероза были выявлены изменения в активации моноцитов-макрофагов при развитии атеросклероза и показана корреляция между секрецией цитокина MCP-1 и известными инструментальными характеристиками атеросклероза.

Литература

1. *Darveau R.* Infection, inflammation, and cancer // *Nat. Biotechnology*. 1999. V. 17, N 1. P. 19.
2. *Gratchev A., Sobenin I., Orekhov A., Kzhyshkowska J.* Monocytes as a diagnostic marker of cardiovascular diseases // *Immunobiology*. 2012. V. 217, N 5. P. 476–482.
3. *Gordon S., Taylor P.R.* Monocyte and macrophage heterogeneity // *Nature Reviews. Immunology*. 2005. V. 5, N 12. P. 953–964.
4. *Mosser D.M., Edwards J.P.* Exploring the full spectrum of macrophage activation // *Nature Rev. Immunol.* 2008. V. 8. P. 958–969.
5. *Мясоедова В.А., Карагодин В.П.* [и др.]. Механизмы половых различий при атеросклерозе // *Фундаментальные науки и практика*. 2010. Вып. 1, № 4. С. 51–59.

УДК 577.352.400

Математическое моделирование нарушений Ca^{2+} -гомеостаза и митохондриальной деполяризации при патогенных воздействиях на нейроны головного мозга

*Д.С. Частухин*¹, *В.Г. Пинелис*², *Б.И. Ходоров*³

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Научный центр здоровья детей РАМН, ³ НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН
chastukhin@gmail.com

Ранее мы представили математическую модель, которая успешно симулирует часть экспериментальных данных, полученных при изучении отсроченной кальциевой дерегуляции (ОКД), вызванной токсическим действием глутамата (Глу) [1, 2]. Основным предположением модели стала гипотеза о «порочном круге» [3]: сильная Ca^{2+} -перегрузка нейронов и митохондриальная деполяризация (МД) во время второй фазы ОКД обусловлены возникновением положительной обратной связи между изменениями цитозольной концентрации Ca^{2+} ($[\text{Ca}^{2+}]_i$) и МД, а ключевую роль в процессе развития этой связи играет прогрессивно снижающееся в течение

латентного периода содержание NADH. В настоящей работе мы продолжили исследование возможностей математического моделирования при изучении нарушений Ca^{2+} -гомеостаза и МД при многократных и кратковременных аппликациях Глу. На рис. 1а представлен эксперимент со Sr^{2+} , который в отличие от Ca^{2+} , накапливаясь в матриксе, способен вызывать МД без образования классической митохондриальной поры. Симуляция этого эксперимента с Ca^{2+} представлена на рис. 1б.

Анализ показал, что при кратковременной аппликации Глу-нейрон успевает практически полностью восстанавливать $[\text{Ca}^{2+}]_i$ и свои энергетические резервы, тем самым, откладывая развитие ОКД. Однако при продолжении Глу-воздействия или увеличении частоты аппликаций наступление ОКД становится неизбежным.

Мы также изучили зависимость амплитуды вторичного подъема $[\text{Ca}^{2+}]_i$ от различных параметров модели. Было установлено, что отношение амплитуды вторичного подъема к амплитуде первичного находится в сильной зависимости от максимальной скорости входа Ca^{2+} в митохондрии через митохондриальный унипортер (см. рис. 2а). При этом увеличение пропускной способности не ведет к укорочению латентного периода, что, по видимому, связано с огромной буферной емкостью митохондрий.

Установлено, что при развитии ОКД падение $\Delta\Psi$ и градиента рН (ΔpH) приводят к дополнительному снижению концентрации цитозольного АТР, необходимого Ca^{2+} и Na^+/K^+ -АТР-азам для поддержания концентрации Ca^{2+} в цитозоле. На рис. 2б представлена зависимость сенситивного к блокаде периода времени десенситизации Глу-каналов от скорости распада АТР. Быстрый распад АТР существенно снижает способность нейрона к восстановлению митохондриального потенциала и $[\text{Ca}^{2+}]_i$.

Представленная математическая модель успешно применяется для анализа, симуляции и прогнозирования экспериментальных результатов.

Рис. 1. (а) — экспериментальные изменения $-\Delta\Psi$ и $[\text{Sr}^{2+}]$ во время кратковременных добавлений высокой концентрации ионов Sr^{2+} и Глу [4] и (б) — симуляция эксперимента на математической модели

Рис. 2. (а) — отношение амплитуды 2-го подъема (A_2) к 1-му (A_1) при ОКД в зависимости от пропускной силы унипортера; (б) — зависимость периода десенситизации нейрона к блокаде Глу-каналов от константы скорости распада АТФ

Литература

1. *Borodin A.V., Khodorov B.I.* Mathematical modeling of disturbance of Ca^{2+} homeostasis in brain neurons following overstimulation of glutamate reception // *Biol. Membrany*. 2002. V. 19. P. 322–335.
2. *Chastukhin D.S., Borodin A.V., Khodorov B.I.* Mathematical modeling of Delayed Calcium Deregulation in brain neurons caused by hyperstimulation of glutamate receptors // *Biophysics*. 2014. V. 59(2). P. 236–247.
3. *Khodorov B.I.* Glutamate-induced deregulation of calcium homeostasis and mitochondrial dysfunction in mammalian central neurons // *Prog. Biophys. Mol.* 2004. V. 86(2). P. 279–351.
4. *Mironova G.D. [et al.]*. Mitochondrial Lipid Pore in the Mechanism of Glutamate-induced Calcium Deregulation of Neurons // *Biol. Membrany*. 2011. V. 28(6). P. 483–494.

УДК 57.085.23

Влияние различных концентраций раствора сульфатированных гликозаминогликанов на культуру клеток роговицы человека в условиях ультразвуковой травмы А.Н. Климова¹, И.А. Трусова², Е.В. Петерсен², А.В. Мелерзанов², С.В. Новиков¹, Б.Э. Малюгин¹

¹ Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
ania04rt@mail.ru

Катаракта — наиболее часто встречающееся заболевание глаз. По данным Всемирной Организации Здравоохранения на 2013 г., снижение остроты зрения из-за неоперированной катаракты составляет 33%. Помутнение хрусталика — это типовая ответная реакция его бессосудистого вещества на воздействие любого неблагоприятного фактора, а также изменение состава внутриглазной жидкости, окружающей хрусталик. Первую операцию извлечения хрусталика при катаракте выполнил французский врач Ж. Давиель в 1745 г. С тех пор методика операции постоянно изменяется и совершенствуется. В настоящий момент основным хирургическим вмешательством по поводу катаракты является ультразвуковая факоэмульсификация.

Особенностью ультразвуковой факоэмульсификации является то, что данное вмешательство относится к операциям закрытого типа и генерация физической энергии происходит внутри замкнутого пространства и вблизи функционально важных структур глаза. Это, в свою очередь, приводит к тепловому и кавитационному повреждению окружающих тканей ультразвуковым полем. И тот и другой приводят к скоротечной деструкции живой клетки.

Многочисленными экспериментальными исследованиями было показано, что при увеличении времени работы ультразвука количество погибших эндотелиальных клеток возрастает с 11 до 39%, а повышение мощности ультразвука с 60 до 100% повышает потерю эндотелия с 6,1 до 39,4% [1–2].

Одним из актуальных вопросов современной офтальмохирургии является интраоперационная защита структур глаза. В настоящее время тенденции хирургии катаракты направлены на уменьшение операционного доступа (2,0; 1,8 мм и менее), использование современного высокотехнологического оборудования, малотравматичного инструментария, применение специальных ирригационных растворов и вископротекторов. Однако, несмотря на это, частота развития послеоперационных осложнений, таких как воспалительная реакция, отек роговицы, потеря эндотелиальных клеток, остается достаточно высокой.

Задачей нашего эксперимента была оценка выживаемости эндотелия роговицы человека после воздействия ультразвука, а также сравнительная оценки влияния раствора гликозаминогликанов разной процентности на выживаемость клеток эндотелия роговицы человека после воздействия на них ультразвука.

Для этого нами была выделена первичная культура эндотелиальных клеток роговицы человека с использованием стандартных протоколов. Полученная первичная культура клеток эндотелия роговицы человека, растущая на чашках Петри, была обработана факоэмульсификатором с ультразвуком Infinity производителя Alcon в течение 30 секунд, после чего в культуральную среду, содержащую DMEM/F12 (1:1), 10% эмбриональной телячьей сыворотки (FBS), глутамина (2 мМ L), гентамицина 50 мкг/мл, были добавлены гликозаминогликаны (ГАГ) в концентрациях 0,1%, 1% и 3%, контролем служили образцы с обычной питательной средой без добавления ГАГ.

Оценивалась морфологическая картина культуры клеток, а также производилась оценка выживших клеток с помощью проточной цитофлуориметрии. В результате проведенного эксперимента по визуальному контролю мы наблюдали в случае с 1% – наибольшее количество живых клеток, дающих колонии роста, при добавлении 0,1% ГАГ позволило наблюдаться большее количество фигур некроза и апоптоза, меньшее количество живых клеток по сравнению с 1% раствором ГАГ. Результаты эксперимента с добавлением 3% ГАГ были сравнимы с контролем без дополнительного лечения. Данные проточной цитофлуориметрии также показали наилучшие результаты в случае 1% ГАГ, в то же время значительный процент погибших на первые сутки клеток значительно снизил достоверность получаемых с помощью проточной цитофлуориметрии результатов.

В дальнейшем мы планируем использовать скрининговые методы оценки жизнеспособности клеток, позволяющие осуществлять их непрерывное мониторинговое наблюдение. Проведенное и последующее исследования позволят оценить, на каких этапах процедуры факоэмульсификации происходит наибольшее повреждение клеток, а также оценить роль ГАГ в процессах стабилизации и уменьшения воспаления при данной процедуре.

Литература

1. *Beesley R.D., Olson R.J., Brady S.E.* The effects of prolonged phacoemulsification time on the corneal endothelium // *Ann. Ophthalmol.* 1986 Jun. 18(6):216–9, 222.
2. *Ogino K., Koda F., Miyata K.* Damage to cultured corneal endothelium caused by ultrasound during phacoemulsification // *Nihon Ganka Gakkai Zasshi.* 1993 Nov; 97(11):1286–91.

УДК 57.021

Разработка модели оценки выживаемости длительно переживающего эквивалента кожи

***Е.В. Петерсен^{1,2}, И.А. Трусова², С.А. Мокляк², С.С. Симаков²,
А.В. Колобов³, Н.В. Махнева¹***

¹ Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии,

² Московский физико-технический институт (государственный университет),

³ Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН

moklyak.s@yandex.ru

В настоящий момент изучение живых эквивалентов кожи переживает возобновление интереса в связи с возможностью создания конструкций, переживающих длительный срок в условиях *in vitro* без потери качественного и количественного клеточного состава.

Наше исследование связано с изучением патогенетических методов лечения буллезного эпидермолиза. В качестве модели использовался живой эквивалент кожи, полученный из коллагенового гидрогеля с помещенными внутрь фибробластами и кератиноцитами на его поверхности. Полимеризация коллагенового геля происходит на 1 сутки и в дальнейшем полимеризованный гель флокусирует в окружении питательной среды. Известно, что в стандартных условиях 37 °С, 5% CO₂, через 8 суток начинает происходить уменьшение клеточного состава в эквиваленте. Наша задача состояла в том, чтобы оценить различные условия культивирования, включая различные газовые условия, при культивировании живого эквивалента кожи *in vitro* в среде с недостатком питательных веществ («unfed culture») в сравнении с оценкой максимальной выживаемости культур в 2D-монослое в модели обедненной среды.

В настоящее время существуют модели, связывающие скорость роста клеточной популяции или скорость деления отдельной клетки и уровень некоторых внеклеточных субстратов и/или внутриклеточных процессов (синтеза белков, ДНК, АТФ и др.) [1]. Такие модели содержат огромное количество параметров, что делает практически невозможным их использование для анализа данных экспериментальных исследований. Поэтому для оценки эффективных параметров культивирования мы выбрали математическую модель, оценивающую выживаемость клеток в условиях гипогликемии и гипоксии [2]. В соответствии с этой моделью анализ экспериментальных данных будет проводиться статистическими методами и методами математического моделирования. Последние включают построение феноменологических моделей с применением теории динамических систем. Исследование математических моделей будет проводиться как аналитически — определение характера зависимости скорости роста клеточной культуры от различных параметров среды, так и численно — получение модельных предсказаний и их подгонка к полученным экспериментальным кривым. Определение по экспериментальным кинетическим кривым

модельных параметров для каждой клеточной линии (количественные характеристики) будет проводиться методом нелинейной регрессии. Для выполнения этой части проекта будет разработано несколько компьютерных программ, использующих самые современные численные методы. Также нами предусмотрено тесное взаимодействие экспериментальной и математической групп, что позволит создать адекватную математическую модель с минимальным числом свободных, которые нельзя оценить из экспериментальных данных, параметров. Все это позволит проводить не только качественное, но и количественное исследование механизмов адаптации клеток к метаболическому стрессу.

Литература

1. *Chignola R., Del Fabbro A., Pellegrina C.D., Milotti E.* Ab initio phenomenological simulation of the growth of large tumor cell populations // *Phys. Biol.* 2007 Jun. 12; 4(2): 114–33.
2. *Kolobov A.V., Gubernov V.V., Polezhaev A.A.* Autowaves in a model of growth of an invasive tumor // *Biofizika.* 2009 Mar-Apr. 54(2): 334–42.

УДК 57.085.23

Низкотемпературная плазма как бактерицидный и ранозаживляющий метод

*И.А. Трусова¹, Е.В. Сысолятина^{2,1}, Е.В. Петерсен¹, А.В. Мелерзанов¹,
М.М. Васильев³, О.Ф. Петров³, С.А. Ермолаева²*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, ³ Объединенный институт высоких температур РАН
innatrusova@gmail.com

Инфекция раневых поверхностей представляет собой одно из наиболее частых осложнений повреждений кожного покрова и мягких тканей. Основным способом терапии и профилактики раневых инфекций является применение антибиотиков и антибактериальных мазей и кремов. Между тем в ряде случаев раневые инфекции до сих пор с трудом поддаются терапии, что чаще всего связано с образованием патогенными бактериями биопленок на раневой поверхности, а также увеличением частоты встречаемости антибиотикостойчивых штаммов среди наиболее часто встречающихся возбудителей. Особенно плохо поддаются лечению хронические раны, ассоциированные с нарушением трофических процессов в тканях с местной или системной иммуносупрессией пациента. Таким образом, терапия инфицированных ран и язв остается проблемой для современной медицины. В связи с этим поиск новых методов, обладающих не только бактерицидным, но и ранозаживляющим эффектом, остается актуальным.

Одним из наиболее новых и перспективных методов в этом направлении является использование низкотемпературной плазмы атмосферного давления (НТП). НТП обладает температурой, не превышающей температуру человеческого тела. Биологические эффекты НТП обусловлены синэргическим действием компонентов факела (заряженные и возбужденные частицы, фотоны, свободные радикалы, электромагнитное поле). Важной особенностью НТП является избирательность действия, высокотоксичного в отношении бактерий и малотоксичного для эукариотических клеток и тканей. Низкая токсичность и перmissive температура позволяют применять НТП для непосредственного воздействия на человеческие органы и ткани.

В работе использовался СВЧ-источник низкотемпературной аргоновой плазмы атмосферного давления MicroPlaSter β [1]. Для установления индивидуальной чувствительности патогенных микроорганизмов к воздействию НТП использовали *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus epidermidis*, *Enterococcus faecium*, *Escherichia coli*. Бактерии высевали на агаризованную питательную среду и обрабатывали НТП в течение 2 и 5 минут с последующим подсчетом количества выживших КОЕ через 18–24 ч. Было установлено, что грамотрицательные бактерии являлись более чувствительными к плазменной обработке, чем грамположительные: после 5-минутной экспозиции среди них не наблюдалось выживших от начальной концентрации 10^5 КОЕ/мл. Чувствительность грамположительных микроорганизмов была штамм- и видоспецифичной [2].

Установленная высокая чувствительность бактерий, в том числе часто инфицирующих раневые поверхности (*S.aureus* и *P.aeruginosa*), и их способность формировать биопленки в ранах подтолкнула нас к изучению бактерицидных свойств НТП в отношении биопленок. Для этого сформированные на стекле в течение 24–72 ч биопленки подвергались плазменной обработке в течение 5 мин, а затем окрашивались витальным красителем Life/Dead. Было показано, что НТП обладала бактерицидным эффектом и в отношении биопленок [3].

Полученные результаты позволили перейти к экспериментам *in vivo*. Для этого использовали модель инфицированных *S.aureus* мышей линии BALB/c. Пятиминутной обработки ран НТП было достаточно для 10–100-кратного снижения бактериальной обсемененности раневой поверхности, при этом наблюдалось статистически значимое ускорение заживления на 2-й день курса обработок.

Результаты, описанные выше, легли в основу проводящихся в настоящее время исследований по изучению эффектов НТП на заживление ран. Изучение влияния многократной обработки НТП проводится на клеточной модели культуры неороговевающего эпителия с помощью методов иммуноцитохимии, проточной цитофлуориметрии, оценки пролиферативной активности с помощью ридера xCELLigence. Проведенные ранее эксперименты на раковых клеточных линиях позволили сделать вывод о токсичности воздействия НТП на сроках более 2 мин. В настоящий момент произведена оценка влияния различного времени воздействия НТП на клеточную культуру. Показано, что на первичную культуру клеток НТП обладает более токсичным действием. В дальнейшем для определения токсичности метода планируется проводить эксперименты на животной модели кролика.

Литература

1. *Ermolaeva S.A. [et al.]*. Bactericidal effects of non-thermal argon plasma in vitro, in biofilms and in the animal model of infected wounds // *J. Med. Microbiol.* 2011. P. 75–83.
2. *Ermolaeva S. [et al.]*. Plasma bio-decontamination, *Medicine and Food security* Edited by M. Zdenko, H. Karol and Yu. Akishev. Springer, 2012. P. 163–177.
3. *Ермолаева С.А. [и др.]*. Перспективы использования низкотемпературной газовой плазмы как антимикробного агента // *Вестник Российской АМН.* 2011. № 10. С. 15–21.

УДК 57.021

Выявление геропротекторных свойств фармпрепаратов на модели старения фибробластов легких человека

*Ю.В. Гордеева¹, С.С. Гурьева¹, А.В. Яременко¹, И.А. Трусова¹,
А.А. Москалев¹, Е.В. Петерсен¹, А.В. Мелерзанов¹*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
gordeeva_yaliaa@mail.ru

За последние 100 лет средняя продолжительность жизни человека резко повысилась, что связано прежде всего с развитием медицины, соблюдением гигиены, а также с повышением качества питания, а не с успехами в борьбе со старением. Наблюдается тенденция увеличения людей, страдающих возраст-зависимыми заболеваниями: сердечно-сосудистыми заболеваниями, опухолеобразованием, инсультом, сахарным диабетом, болезнью Альцгеймера. Таким образом, люди не перестают стареть, а увеличивается период старости. Поиск лекарств против старения, так называемых геропротекторов, – это не борьба со смертью, а борьба с возраст-зависимыми заболеваниями. К сожалению, подобных лекарств, прошедших подтверждение эффективности в клинических испытаниях, в настоящий момент не существует. Обнаружение таких веществ окажет колоссальный положительный эффект на всю систему здравоохранения и принесет неоценимую пользу человечеству.

В нашей работе мы отобрали наиболее потребляемые лекарственные препараты с целью выявления геропротекторных свойств. Для тестирования были выбраны ФЛЭЧ-104 — клеточная линия фибробластов легкого человека. Было произведено тестирование и сравнение клеточных культур различных пассажей без добавления лекарственных веществ. С помощью иммуноцитохимического анализа мы определили наличие маркера сенесценции клеток – β -галактозидазы при $pH = 6$ у стареющих клеток. Основными признаками клеточного старения является гранулярность, увеличение размера, а также накопление липофусцин. Данные параметры оценивались проточным цитофлюориметром BD Accuri C6, основным принципом работы которого является лазерно-индуцированная флуоресценция. Было показано, что клетки поздних пассажей являются предсенесцентными.

В дальнейшем планируется провести аналогичные тесты на клеточных линиях с добавлением лекарственных препаратов. Для измерения пролиферативного индекса будет использоваться клеточный анализатор xCelligence, оценивающий жизнеспособность, количество, морфологию и адгезию клеток. С лекарственными веществами, показавшими наилучшие результаты в омоложении клеток, планируется произвести дальнейшие исследования по выявлению механизмов омоложения с помощью протеомного анализа.

Литература

1. Zhavoronkov A., Buzdin A.A., Garazha A.V., Borisov N.M., Moskaev A.A. Signaling pathway cloud regulation for in silico screening and ranking of the potential geroprotective drugs // *Front. Genet.* 2014. 5: 49.
2. Cho S., Hwang E.S. Fluorescence-based detection and quantification of features of cellular senescence // *Methods Cell Biol.* 2011. 103: 149–188.
3. Dimri G.P., Lee X., Basile G., Acosta M., Scott G., Roskelley C., Medrano E.E., Linskens M., Rubelj I., Pereira-Smith o., Peacocke M., Campisi J. A biomarker that identifies senescent human cells in culture and in aging skin in vivo // *Proc. Natl. Acad. Sci.* 1995. 92: 9363–9367.

Научное издание

Труды

**57-й научной конференции МФТИ
с международным участием,
посвященной 120-летию со дня рождения
П. Л. Капицы**

Всероссийской научной конференции с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном
информационном обществе»
24–29 ноября 2014 года

Биологическая и медицинская физика

Составители:

А.В. Мелерзанов, Е.В. Петерсен, Д.Ю. Дмитриев

Редакторы:

В.А. Дружинина, И.А. Волкова, О.П. Котова, Л.В. Себова

Набор и вёрстка:

*Д.М. Казённова, Е.А. Казённова, Н.Е. Кобзева, П.В. Колмаков, Е.В. Пруцкова,
А.В. Рожнев*

Подписано в печать 14.11.2014. Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 4,75. Уч.-изд. л. 3,75. Тираж 35 экз. Заказ № 413.

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский физико-технический институт
(государственный университет)»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: rio@mail.mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «ФИЗТЕХ-ПОЛИГРАФ»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: polygraph@mipt.ru
тел. (495)408-84-30